

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. FLORISA BRYLLE ENTRINA ANTIQUANDO

Instructor I

Negros Oriental State University

Guihulngan City Campus

thequan.norsug@gmail.com

“MIYAW MIYAW”

Miyaw miyaw, ang akong tyabaw matag adlaw
Ambak gikas atop,
dayon tugdon sa abuhan
Tiil kong gamatitoy,
hilum lang nga magalakaw
Miyaw miyaw, hatagi ko ug pamahaw.

Lawas ko nga daw lastiko,
Mata nga daw bulan sa kadako.
Misteryo naglibot sa akong panan-aw,
Oh akong agalon, intawon tagda na ko.

Miyaw miyaw, si kuting nauli na
Sa akong tiilan, ikaw sulusapinday nga gapatubang
Hapuhap sa imong balhibo,
makapahupay sa dughan.
Bisan pa man ikaw sipat ug akong kasab-an,
O sa pila ka takna nga ikaw mawala
Ikaw ang akong kuting, pinalangga kong iring.